

РАЗДЕЛ. ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10912632>

УДК 66.017

ВЛИЯНИЕ ДАВЛЕНИЯ ПРИЖИМНОГО АБРАЗИВНОГО КРУГА НА ГЛУБИНУ ПРОНИКНОВЕНИЯ УПРОЧНЕННОГО СЛОЯ ТРУБНОЙ ЗАГОТОВКИ ИЗ СТАЛИ МАРКИ Д

И.В. Панкратова,

ведущий специалист по металлловедению, отдел металлловедения

Я.О. Парахин,

инженер I категории, отдел металлловедения

М.В. Хаустов,

начальник управления новых видов продукции,

АО «ОЭМК им. А.А.Угарова»,

г. Старый Оскол

Аннотация: В статье исследуется формирование поверхностного упрочнения в процессе механической обработки горячекатанного металлопроката из стали марки Д. Главное внимание обращается на образование упрочненного и закаленного поверхностного слоя. Отмечается уникальность поведения поверхностных слоев металла при механической обработке на абразивном станке. Описываются особенности процесса термоупрочнения на примере стали марки Д. Подчеркивается, что глубина залегания упрочненного и закаленного слоя находится в прямой зависимости от давления прижимного абразивного круга.

Ключевые слова: поверхностное упрочнение, микротвердость, шлифование, абразивный круг, трубная заготовка, контактные напряжения, снятие стружки

INFLUENCE OF PRESSURE OF THE PRESSING ABRASIVE WHEEL ON THE DEPTH OF PENETRATION OF THE HARDENED LAYER OF A PIPE BLANK FROM GRADE D STEEL

I.V. Pankratova,

Leading specialist in metallurgy, Department of Metallurgy

Ya.O. Parakhin,

Engineer I category, Department of Metallurgy,

M.V. Khaustov,

Head of New Products Department,

JSC «OEMK named after A.A. Ugarova»,

Stary Oskol

Annotation: The article examines the formation of surface hardening during the mechanical processing of hot-rolled metal products made from grade D steel. The main attention is paid to the formation of a hardened and hardened surface layer. The unique behavior of the surface layers of metal during machining on an abrasive machine is noted. The features of the thermal hardening process are described using the example of grade D steel. It is emphasized that the depth of the hardened and hardened layer is directly dependent on the pressure of the pressing abrasive wheel.

Keywords: surface hardening, microhardness, grinding, abrasive wheel, pipe blank, contact stress, chip removal

В процессе абразивного шлифования проката существует большая вероятность повреждения его поверхности, вследствие обработки «жесткими» абразивными инструментами. Это связано с превращением работы резания в теплоту. Их источником служат абразивные зерна, которые с учетом расположения в радиальном направлении разделяются на три группы: режущие, давящие и нережущие. Наиболее выступающие абразивные зерна первоначально производят упругую деформацию металла, затем пластическую, и по достижении контактных напряжений, превышающих предел прочности металла, снятие стружки. Тепло образуется в основном в результате трения абразивных зерен по поверхности только что

обработанного металла и энергии, расходуемой на упругую и пластическую деформацию. При этом на первых двух этапах контакта режущих зерен с металлом температура шлифуемой поверхности оказывается даже выше, чем при снятии стружки. Давящие зерна лишь скользят по ранее обработанной поверхности, вызывая дополнительно упругую и пластическую деформацию и тепловыделение. Мгновенный нагрев поверхности заготовки может составлять 700...800 °С. Тепловое поле заготовки характеризуется высоким градиентом и сосредотачивается в поверхностном слое глубиной до 0,1...0,3 мм. Практически за доли секунды эта температура снижается, так как основная часть тепла отводится в нижележащие слои холодного металла. При интенсивном съеме металла температуры нагрева могут быть выше фазового превращения (линии A_{c1}). Нагретый металл, взаимодействуя с охлаждающей средой, приобретает пониженную или повышенную твердость поверхностного слоя [1-3].

Задачей данной работы является определение наличия упрочненного слоя и глубины его проникновения при шлифовании трубной заготовки, произведенной из стали марки Д. Это позволит предотвратить производственный брак при дальнейшем переделе трубной заготовки и объяснить получение неудовлетворительных результатов испытаний на осадку.

Для выявления закаленных зон использовался металлографический метод, который связан с приготовлением шлифов, их травлением изучением структур на металлографическом микроскопе. Он обладает высокой точностью [4-7].

Для исследования использовалась проба проката $\varnothing 190$ мм стали марки Д. На пробе зачистили пять продольных участков с разным прижимом абразивного круга. При различных давлениях абразивного круга на заготовку ширина зачищенных участков составила: №1 -23 мм соответствует давлению 0-5 атм. (бар); №2 – 25 мм (5-30 атм. (бар)), №3 – 21 мм (50-80 атм. (бар)); №4 -28 мм (max однократное); №5 -43 мм (max пятикратное).

В результате визуального осмотра на поверхности зачищенных участков несплошностей в виде трещин не обнаружено.

С целью выявления поверхностных дефектов из пробы вырезаны и протравлены в 50% растворе соляной кислоты сегменты с

зачищенными участками. После травления на поверхности вырезанных образцов дефектов поверхности не обнаружено [5, 6].

Для металлографического исследования отдельно были вырезаны пять образцов (сегментов), из которых приготовили поперечные микрошлифы. На образцах №№1-4 в местах зачистки поверхности выявлен нагартованный слой с характерной вытянутостью зерен. Максимальная глубина нагартованного слоя составила для образца №1 – до 0,10 мм, №2 – до 0,13 мм, №3 – до 0,15 мм, №4 – до 0,17 мм (рис. 1).

Рисунок 1 – Глубина нагартованного слоя:

а) Образец №1; б) Образец №2; в) Образец №3; г) Образец №4

На образце №5 имеется закаленный слой с максимальной глубиной до 0,03 мм, под которым наблюдается слой нагартованного металла. Общая глубина упрочненного слоя до 0,25 мм (рис. 2).

Рисунок 2 – Глубина упрочненного слоя для образца №5

Для оценки степени упрочнения поверхности зачищенных участков было проведено измерение микротвердости от поверхности вглубь металла с шагом 0,03 мм. Результаты замеров микротвердости представлены в таблице 1.

Таблица 1 – Результаты измерения микротвердости по сечению шлифа

№ образца	Микротвердость (HV) на расстоянии от поверхности образца (мм)									
	0,02	0,05	0,08	0,11	0,14	0,17	0,20	0,23	0,26	0,29
1	369	368	302	276	221					
2	377	376	366	358	260					
3	446	432	365	360	335	266	260	256	241	244
4	462	458	375	356	354	293	269	273	257	252
5	662	460	450	431	421	421	419	320	298	261

Рисунок 3 – Диаграмма распределения микротвердости (HV) от поверхности образца, мм

При анализе результатов замеров микротвердости было подтверждено наличие нагартованного слоя в местах зачистки. Согласно рисунку 3, максимальное значение микротвердости 662 HV отмечено в поверхностной зоне образца №5. При обработке которого давление прижимного абразивного круга было максимальным, а воздействие многократным.

Выводы:

1. Влияние давления прижимного абразивного круга на образование поверхностных дефектов при обработке трубной заготовки из стали марки Д не выявлено.
2. На зачищенных участках выявлены признаки упрочнения поверхности.
3. Твердость и толщина упрочненного слоя зачищенного участка находится в прямой зависимости от давления прижимного абразивного круга и кратности воздействия.

Список литературы

- [1] Рудометов Ю.И. Применение абразивных инструментов, пропитанных суспензиями импрегнаторов / Ю.И. Рудометов // СТИН. – 2012. №11. 34-37 с.

[2] Маслов Е.Н. Теория шлифования материалов. / Е.Н. Маслов – М.: Машиностроение, 1974. 320 с.

[3] Солер Я.И. Количественная оценка прижогов при плоском шлифовании закаленных деталей из стали 40X абразивными кругами различной пористости / Я.И. Солер, Д.Ю. Казимиров, В.Л. Нгуен // Обработка металлов – 2015. №1. 6-19 с.

[4] Геллер Ю.А. Инструментальные стали / Ю.А. Геллер // 5-е изд. – М.: Металлургия, 1983. 527 с.

[5] Лахтин Ю.М. Материаловедение / Ю.М. Лахтин, В.П. Леонтьева – М.: Машиностроение. 1980. 493 с.

[6] Гуляев А.П. Металловедение. Учебник для вузов. / А.П. Гуляев // 6-е изд., перераб. и доп. – М.: – Металлургия, 1986. 544 с.

[7] Циммерман Р. Металлургия и материаловедение: Справочник; пер. с нем. / Р. Циммерман, К Гюнтер – М.: Металлургия, 1982. 480 с.

[8] Расщупкин В.П. Дефекты металла: Учебное пособие по дисциплине «Материаловедение и ТКМ» для механических специальностей вузов / В.П. Расщупкин, М.С. Корытов – Омск: Изд-во СибАДИ, 2006. 37 с.

Bibliography (Transliterated)

[1] Rudometov Yu.I. Application of abrasive tools impregnated with suspensions of impregnators / Yu.I. Rudometov // STIN. – 2012. No. 11. 34-37 pp.

[2] Maslov E.N. Theory of grinding materials. / E.N. Maslov – М.: Mechanical Engineering, 1974. 320 p.

[3] Soler Ya.I. Quantitative assessment of burns during flat grinding of hardened parts made of steel 40X with abrasive wheels of various porosities / Ya.I. Soler, D.Yu. Kazimirov, V.L. Nguyen // Metal processing – 2015. No. 1. 6-19 s.

[4] Geller Yu.A. Tool steel / Yu.A. Geller // 5th ed. – М.: Metallurgy, 1983. 527 p.

[5] Lakhtin Yu.M. Materials Science / Yu.M. Lakhtin, V.P. Leontyev – М.: Mechanical Engineering. 1980. 493 p.

[6] Gulyaev A.P. Metallurgy. Textbook for universities. / A.P. Gulyaev // 6th ed., revised. and additional – М.: – Metallurgy, 1986. 544 p.

[7] Zimmerman R. Metallurgy and materials science: Handbook; lane with him. / R. Zimmerman, K. Gunther – M.: Metallurgy, 1982. 480 p.

[8] Raschupkin V.P. Metal defects: Textbook on the discipline “Materials Science and TCM” for mechanical specialties of universities / V.P. Raschupkin, M.S. Korytov – Omsk: SibADI Publishing House, 2006. 37 p.

© *И.В. Панкратова, Я.О. Парахин, М.В. Хаустов, 2023*

Поступила в редакцию 18.11.2023

Принята к публикации 01.12.2023

Для цитирования:

Панкратова И.В., Парахин Я.О., Хаустов М.В. Влияние давления прижимного абразивного круга на глубину проникновения упрочненного слоя трубной заготовки из стали марки Д // Инновационные научные исследования. 2023. № 12-1(35). С. 4-11. URL: <https://ip-journal.ru/>